

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

PRODUÇÃO ARQUITETÔNICA INSTITUCIONAL DE MILTON MONTE (PA): ENTRE O VERNACULO E O MODERNO

ARCHITECTURAL PRODUCTION OF MILTON MONTE (PA): BETWEEN THE VERNACULAR AND THE MODERN.

PRODUCCIÓN ARQUITECTÓNICA DE MILTON MONTE (PA): ENTRE LO VERNACULO Y LO MODERNO.

RABELO, ELOISE MENDES

Mestranda, PPGAU-UFPA, eloise.rabelo@gmail.com

PARENTE, TAINÁ BARBOSA

Mestranda, PPGAU-UFPA, tainabparente@gmail.com

PERDIGÃO, ANA KLAUDIA DE A. VIANA

Profa. Dra. em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU-UFPA, klaudiaufpa@gmail.com

RESUMO

Analisa-se a arquitetura de Milton Monte, ao destacar a obra e a abordagem projetual do arquiteto, utilizando referências da sua formação como arquiteto pela primeira turma do curso de Arquitetura na Universidade Federal do Pará de 1964, que possibilitou o contato com a arquitetura moderna e acadêmica. Por outro lado, há também uma grande influência na atuação profissional de Monte de elementos vernaculares amazônicos, alinhando-se às condicionantes ambientais locais e respeito ao modo de morar amazônico, nas margens dos rios em como no interior da floresta, o que permite a exploração de aproximações entre a produção de Monte ora com um vocabulário arquitetônico mais associado ao movimento moderno, como é o caso do Edifício Sede da Secretaria de Educação – SEDUC, ora com a Escola Mario Barbosa, mais associado às soluções vernaculares, típica da vida na floresta. Tais aproximações traduzem-se pela investigação de soluções arquitetônicas que atendam aos princípios bioclimáticos peculiares de regiões equatoriais suprimidas, com variações de linguagem entre o moderno e o vernáculo na Arquitetura de Milton Monte. A metodologia apresenta abordagens para o estudo da arquitetura institucional produzida por Monte, com foco nas obras já mencionadas, Edifício Sede da Secretaria de Educação – SEDUC e Escola Mario Barbosa, ambas na cidade de Belém (PA). A metodologia consta de pesquisa bibliográfica e documental, decomposição de projetos para análise e produção de conhecimento operativo na obra de Monte. Os resultados obtidos se alinham com a abordagem epistemológica do projeto, ao investigar o pensamento projetual de Monte no processo de concepção arquitetônica e suas representações vistos nas obras do Edifício Sede da SEDUC e da Escola Estadual Mário Barbosa conforme Perdigão (1997), quando se observa a influência de referências da arquitetura vernacular amazônica nas decisões arquitetônicas em obras institucionais do Arquiteto. Portanto, buscou-se discutir o processo de mudança da linguagem arquitetônica, da moderna de Milton Monte visto nas obras do Edifício Sede da SEDUC, de autoria de Alcyr Meira, Milton Monte, José Raiol e Reinaldo Jansen, para a Escola Mario Barbosa com maior influência da arquitetura vernacular.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura institucional. vernacular. moderno. Amazônia.

ABSTRACT

It's analyzed Milton Monte's architecture, highlighting the architect's work and design approach, using references from his training as an architect in the first class of the Architecture course at the Federal University of Pará in 1964, which enabled contact with modern architecture and academic. On the other hand, there is also a great influence on Monte's professional performance of Amazonian vernacular elements, in line with local environmental conditions and respect for the Amazonian way of living, on the banks of rivers and in the interior of the forest, which allows exploration of approximations between Monte's production, sometimes with an architectural vocabulary more associated with the modern movement, as is the case of the Education Secretariat Headquarters Building – SEDUC, sometimes with the Mario Barbosa School, more associated with vernacular solutions, typical of life in the forest. Such approaches translate into the investigation of architectural solutions that meet the peculiar bioclimatic principles of suppressed equatorial regions, with language variations between modern and vernacular in Milton Monte Architecture. The methodology presents approaches to the study of institutional architecture produced by Monte, focusing on the works already mentioned, Edifício Sede da Secretaria de Educação – SEDUC and Escola Mario Barbosa, both in the city of Belém (PA). The methodology consists of bibliographic and documentary research, decomposition of projects for analysis and production of operational knowledge in Monte's work. The results obtained align with the epistemological approach of the project, when investigating Monte's design thinking in the architectural design process and its representations seen in the works of the SEDUC Headquarters Building and the Mário Barbosa State School according to Perdigão (1997), when it is observed the influence of references from Amazonian vernacular architecture on architectural decisions in the Architect's institutional works. Therefore, we sought to discuss the process of changing the architectural language, from the modern one of Milton Monte seen in the works of the SEDUC Headquarters Building, designed by Alcyr Meira, Milton Monte, José Raiol and Reinaldo Jansen, to the Mario Barbosa School with greater influence of vernacular architecture.

KEYWORDS: *institucional architecture. vernacular. Modern. amazon*

RESUMEN

Se analiza la arquitectura de Milton Monte, destacando el trabajo y el enfoque proyectual del arquitecto, utilizando referencias de su formación como arquitecto en la primera promoción de la carrera de Arquitectura de la Universidad Federal de Pará en 1964, que le permitió entrar en contacto con la arquitectura moderna y académica. Por otro lado, también hay una gran influencia en la actuación profesional de Monte de los elementos vernáculos amazónicos, en consonancia con las condiciones ambientales locales y el respeto al modo de vida amazónico, en las riberas de los ríos y en el interior del bosque, lo que permite exploración de aproximaciones entre la producción de Monte, a veces con un vocabulario arquitectónico más asociado al movimiento moderno, como es el caso del Edificio Sede de la Secretaría de Educación – SEDUC, a veces con el Colegio Mario Barbosa, más asociado a soluciones vernáculos, propias de la vida en el bosque. Tales enfoques se traducen en la investigación de soluciones arquitectónicas que cumplan con los peculiares principios bioclimáticos de las regiones ecuatoriales suprimidas, con variaciones de lenguaje entre lo moderno y lo vernáculo en la arquitectura de Milton Monte. La metodología presenta aproximaciones al estudio de la arquitectura institucional producida por Monte, centrándose en las obras ya mencionadas, Edifício Sede da Secretaria de Educação – SEDUC y Escola Mario Barbosa, ambas en la ciudad de Belém (PA). La metodología consiste en investigación bibliográfica y documental, descomposición de proyectos para análisis y producción de conocimiento operativo en la obra de Monte. Los resultados obtenidos se alinean con el enfoque epistemológico del proyecto, al investigar el pensamiento de diseño de Monte en el proceso de diseño arquitectónico y sus representaciones vistas en las obras del Edificio Sede de la SEDUC y de la Escuela Estatal Mário Barbosa según Perdigão (1997), cuando se observó la influencia de referencias de la arquitectura vernáculo amazónica en las decisiones arquitectónicas en las obras institucionales del Arquitecto. Por ello, buscamos discutir el proceso de cambio del lenguaje arquitectónico, desde el moderno de Milton Monte visto en las

obras del Edificio Sede de la SEDUC, diseñado por Alcyr Meira, Milton Monte, José Raiol y Reinaldo Jansen, hasta el Colegio Mario Barbosa. con mayor influencia de la arquitectura vernácula.

PALABRAS CLAVES: arquitectura institucional. Vernáculo. Moderno. amazonas

INTRODUÇÃO

Os primeiros arquitetos formados no Estado do Pará apresentam uma formação híbrida entre engenharia e arquitetura, ou melhor, eram engenheiros civis que fizeram uma complementação de estudos para se tornarem arquitetos. Trata-se de um período marcado por fortes influências modernistas na atuação profissional desses engenheiros-arquitetos, dentre eles destacam-se Camilo Porto, Milton Monte, Alcyr Meira e José Raiol, os quais foram desafiados na busca de uma adaptação da arquitetura à realidade local.

A partir da grande demanda por profissionais habilitados no desenvolvimento de projetos de arquitetura voltados às políticas desenvolvimentistas da região amazônica nos anos 1960, fundou-se o curso de Arquitetura da Universidade do Pará (UFPA) em 1964 (MIRANDA; CARVALHO; TUTYIA, 2015, p.38). Chaves (2019) afirma que, com sua inauguração, abriu-se um curso de "adaptação" para que os engenheiros pudessem se qualificar a projetar edifícios de "caráter monumental" (CHAVES, 2019, p. 143) que agregaram ao quadro profissional da cidade uma produção arquitetônica relacionada ao repertório moderno difundido pelo recém-criado curso.

O protagonismo do moderno no ensino e na produção arquitetônica dos primeiros arquitetos formados na UFPA era inquestionável, contudo, com o passar dos anos, um debate sobre a produção de uma arquitetura mais coerente com as questões ambientais da Amazônia foi se intensificando, levando à criação do Curso de Especialização de Arquitetura nos Trópicos, na Universidade Federal do Pará, na década de 1980, no qual Milton Monte escreveu sua monografia de conclusão de curso intitulada Estudos e contribuições sobre modelos de projetos e edificações na Amazônia Equatorial (1986).

O regionalismo opõe-se à tendência de hegemonização universal, indicado pela cultura modernista. Esse universalismo indicava um avanço para humanidade ao mesmo tempo que excluía saberes locais. O regionalismo crítico, então, se orientava ao uso de uma cultura do lugar em sem ser exclusivamente fechado ao plano das formas e tecnologias (FRAMPTON, 1983).

Para Segawa (2002) o regionalismo crítico então se apoia na compreensão do homem amazônico e usa inteiração com a natureza, numa arquitetura inspirada no espaço onde está inserida, nos costumes nativos, na morada indígena e em verdadeiros exemplos de sabedoria a respeito do ecossistema do ambiente amazônico.

Assim, o projeto para a Sede da Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC (1980-1982) de autoria dos arquitetos Alcyr Meira, Milton Monte, José Raiol e Reinaldo Jansen configura um dos principais exemplos dentro do contexto arquitetônico da cidade de Belém, inova pela busca de harmonia entre uma proposta moderna associada às referências da arquitetura vernacular encontradas na Amazônia. Enquanto a arquitetura da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mário Barbosa – EEEFM Mário Barbosa,

A escola possui um estilo arquitetônico diferenciado, pois é todo construído em madeira de lei e com telhados que formam beirais para proteção do sol e chuva, propício para o clima da região amazônica, já que foi pensada de modo que interagisse com o ecossistema amazônico, sendo a última obra que resta do arquiteto Milton Monte (SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, 2023).

Sobre a metodologia e técnicas de pesquisa, foi necessário o uso de técnicas de pesquisa conforme a metodologia de pesquisa qualitativa, em que destacam-se a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental junto ao acervo pessoal da família do Arq. Milton Monte, que por meio de solicitação de acesso ao material gráfico dos projetos arquitetônicos de Milton Monte e sua Equipe, foi possível reunir pranchas e croquis de Monte sobre o projeto da SEDUC que foram fundamentais para o desenvolvimento da definição final da metodologia e desenvolvimento desse artigo.

Também se destaca na metodologia, a decomposição arquitetônica fundamentada na decomposição arquitetônica produzida por Perdigão (1997) relacionando a casa Waiãpi e a Residência Onda Amarela, contudo analisando-as por meio das categorias bioclimáticas de Villas-Boas (1985), tais quais, distribuição dos espaços, cobertura, beiral, aberturas, nível do piso e apropriação do espaço pelo usuário.

Como apoio às análises feitas sobre a Escola Mário Barbosa, foram realizados o levantamento arquitetônico e fotográfico da obra, que serviu como base para a realização da decomposição arquitetônica e redesenho apresentados nesse trabalho.

Objetiva-se, portanto, neste artigo compreender a formação de um pensamento projetual do arquiteto Milton Monte no contexto da arquitetura moderna sob a análise do edifício sede da SEDUC e o seu aprimorado olhar técnico com a valorização dos conhecimentos encontrados na arquitetura vernacular da Amazônia através da análise da obra da Escola Mário Barbosa.

ARQUITETURA MODERNA EM BELÉM: POR UM REGIONALISMO CRÍTICO

Milton Monte se destacou nacionalmente como um expoente da arquitetura moderna, sob uma singularidade amazônica – partia da floresta como referência e inspiração para seus projetos, tendo a expressão cultural como fator atuante em seu processo de concepção. Diversos estudos apontam sua produção como a “arquitetura do Barracão” (PERDIGÃO & ARRAES, 2020; PERDIGÃO ET AL, 2018), destacando-se como um tipo de arquitetura moderna, de viés regional.

Segundo Perdigão & Arraes (2020), há em Milton Monte uma ecologia cultural que fazia frente à massiva padronização internacional, ou seja, ocorria o uso de soluções, tecnologias e materiais que fazem parte de um processo identitário local. Era, conforme Perdigão et al (2018), alinhado a um regionalismo crítico que compreendia a cultura do lugar, observando as referências da região como fonte de inspiração. Monte é o idealizador dos beirais quebrados, destacou diversas soluções promovendo ventilações cruzadas, varanda, sombreamentos.

Como apontam as entrevistas de Raiol e Milton Monte ([Entrevista concedida a] SARQUIS (ORG), 2023), esse regionalismo crítico foi possível com a implantação do curso de arquitetura em 1964-1967 na Universidade Federal do Pará e posteriormente ao curso de especialização em Arquitetura nos trópicos pela mesma universidade em 1986. Milton Monte se tornou um dos principais expoentes desse ativismo, defendendo a tradição construtiva e a adaptação da arquitetura aos condicionantes bioclimáticos.

Havia, segundo esses arquitetos (RAIOL; MONTE; MEIRA [Entrevista concedida a] SARQUIS (ORG), 2023), uma ausência de modernismo nas décadas de 30 e 40, ainda presente a influência californiana nas arquiteturas de

Belém, tendo muita atuação de profissionais estrangeiros. Somente com a implantação do curso de arquitetura em Belém, que as discussões sobre o Modernismo se tornaram possíveis.

A princípio, durante a implementação do curso de graduação em arquitetura em 67, havia um discurso sobre uma arquitetura universal moderna, posto que a maioria dos professores na UFPA vinham do sul do país (RAIOL ([Entrevista concedida a] SARQUIS (ORG), 2023). Só havia um professor, segundo Raiol, interessado em voltar-se para um "regionalismo crítico", adaptando a concepção moderna aos condicionantes locais e este foi Milton Monte.

Para Monte, a arquitetura moderna em Belém tratou-se de um movimento de atualização técnica, com poucos profissionais interessados e comprometidos com a viabilização de arquitetura adaptável ao meio socioeconômico local. Havia dificuldade também de implantar as tecnologias e materiais que representavam a arquitetura moderna ([Entrevista concedida a] SARQUIS (ORG), 2023).

O curso de especialização em Arquitetura nos trópicos tornou possível contato com arquitetos modernos que realizavam outras experiências voltadas ao bioclima, como o projeto da Vila Serra do Navio (AP) e o projeto de Severiano Porto em Manaus (AM). Monte também entrou em contato com as produções de Richard Neutra, através de revistas, demonstrando as arquiteturas sociais na Costa Rica. Outras publicações como as revistas argentinas mostrando a "Casita Californiana" na costa oeste norte americana foram fontes de inspiração.

Embora seja importante ressaltar, que as experiências pessoais em sua vida, marcada pelo tipo da casa seringalista e arquitetura de barracão são efetivamente atuantes no ponto de partida projetual de Monte, como tipo e pulsão (PERDIGÃO & BRUNA, 2009).

Portanto, para Sarquis (2012) a arquitetura de Milton Monte ficou conhecida regionalmente pela forte identidade local, seja em sua concepção como na execução, em especial à aplicação de materiais adequados ao bioclimatismo da Amazônia, assim como, pelo forte domínio da mão-de-obra local. Dessa forma, sua obra, sendo moderna e contemporânea, está além da reprodução de outras arquiteturas, assumindo um valor de referência como leitura para novas experiências construtivas.

Segundo Piaget (AULT, 1978), ao par do crescimento físico, o ser humano também desenvolve seu pensamento, através de procedimentos operativos que elabora na inteiração ao meio ambiente que o rodeia (espaço). O espaço é o lugar da experiência, onde a cada estágio de desenvolvimento, o ser humano encontra meios de expandir suas estruturas cognitivas. A concepção é uma dimensão do pensamento que abrange tanto o estilo do fazer, suas decisões, quanto da construção do pensamento do arquiteto, ou seja, seu desenvolvimento cognitivo pessoal.

A seguir, discute-se a relação de Milton Monte com o lugar da arquitetura vernacular, em seu projeto do edifício sede da Secretaria de Educação – SEDUC e da Escola Estadual Mário Barbosa.

ABORDAGEM DE MILTON MONTE: INVESTIGAÇÃO DO PROCESSO PROJETUAL

A arquitetura vernacular, em especial a palafita amazônica, tem sido associada à precariedade, no âmbito das políticas públicas (PERDIGÃO ET AL,

2017). Essa arquitetura expressamente ribeirinha revela inteiração com a cultura e o habitat amazônico.

Até a década de 60, a ocupação tradicional na Amazônia pertencia ao padrão "rio-várzea-floresta", sendo substituído desde então pelo padrão "estrada-terra firme-subsolo". A palafita remonta deste tradicional modo de morar, que respeita o ciclo dos rios e marés, localizando-se acima do solo e respeitando as cheias e várzeas dos rios amazônicos.

Milton Monte em sua profícua produção projetual estabeleceu uma relação com a arquitetura vernacular, considerando o bem-estar social e bioclimático em seus projetos (PERDIGÃO, 1997). Em sua forma de projetar, teve como influências o barracão seringalista e casa indígena Waiãpi, para formular os beirais quebra-sol/quebra-chuva. Perdigão et al (2018) diz que o arquiteto realizava não somente uma aproximação entre arquitetura erudita e vernacular, bem como um respeito à cultura do lugar, à cultura amazônica.

Existe uma proveitosa discussão em curso acerca do projeto arquitetônico de Milton Monte como objeto de investigação científica no laboratório espaço e desenvolvimento humano (LEDH) da Universidade Federal do Pará, distinguindo tal operação como algo além de uma prática técnica, de onde participam métodos, processos cognitivos e representações (DEL REY, 1998; OLIVEIRA, 2015; PERDIGÃO, 2009; MALARD, 2006; SILVA, 1994). Pensar o processo projetual como uma operação cognitiva não significa negá-lo como um produto ou resultado, mas considerar outros elementos que são significativos para a definição de um projeto arquitetônico.

Dessa forma Oliveira (2015) defende que o processo projetual é uma proposição fundamentada nas escolhas do projetista, cuja composição de elementos é possível atribuir diferentes significados na medida em que são estabelecidas as relações espaciais e programáticas que as englobam.

A cultura do lugar é, pois, um fator de enriquecimento ao processo projetual de arquitetura (PERDIGÃO ET AL, 2018), sendo o espaço um elemento primordial na constituição do ser posto que exprime necessidades, expectativas e desejo dos usuários (PERDIGÃO ET AL, 2017). A relação com o lugar não exprime uma simples crítica à hegemonia universalista do modernismo, mas percebe também uma orientação do processo projetual, em âmbito cognitivo e operacional. Segundo Silva (1994), o pensamento projetual encontra apoio na teoria da produção arquitetônica quando a prática de projeto resgata a tradição, produzindo assim uma nova cultura.

Ressalta-se, nesse sentido, o ponto de vista de Norberg-Schulz (2004) onde o lugar não é uma categoria abstrata, "indiferente", uma localização no espaço; mas uma relação de experiência, sentimentos, percepção sensorial e memória, entre pessoa e ambiente. Silva (1994) considera, também, que o propósito da arquitetura advém da relação que estabelece entre necessidades, aspirações e expectativas humanas às características físicas do espaço. Moholy-Nagy também aborda o espaço como parte da percepção, observando-o como um lugar das relações de vivência, oferecendo uma experiência de sentidos (APUD BARKI, 2007).

Perdigão (2016) afirma que a arquitetura vernacular é um desafio a ser assimilado pela produção arquitetônica formal, no caso, modernista. Assim, o processo projetual de Milton Monte, em sua cognição e prática, tem valor inquestionável ao se encontrarem no edifício sede da SEDUC, enquanto prédio que reúne características modernas e vernaculares. Sua projetualidade dialoga

com a espacialidade, provendo compartilhamento de saberes entre o erudito e o formal.

UM ESTUDO SOBRE O EDIFÍCIO SEDE DA SEDUC-PA

O projeto para obra para a sede da Secretária de Educação do Estado do Pará (1980-1982), visto na foto 1, tem como arquitetos Alcyr Meira, Milton Monte, José Raiol e Reinaldo Jansen, que de acordo com Sarquis (2012) buscaram trabalhar na relação entre as circunstâncias programáticas e projetuais, com um partido moderno, incorporando soluções de conforto ambiental, contudo, relacionando-as às características do lugar caracterizado por ser uma área de expansão da Região Metropolitana de Belém – RMB, assim como, é uma área que ainda preserva uma expressiva área de vegetação natural.

Foto 1: Sede da Secretária de Educação do Estado do Pará - SEDUC

Fonte: Rai Pontes, 2023.

Representado pelo croqui de Monte na foto 2 abaixo, o projeto conta com uma área de aproximadamente 5.000 m², o programa de necessidades foi dividido em dois blocos perpendiculares entre si, sendo o maior destinado as atividades técnico-administrativas e o menor como apoio às atividades administrativas, como banheiros e copa/cozinha. Os arquitetos estabeleceram a conexão entre os dois prédios através “[...] de uma sucessão de três pisos que conectam os pavimentos de ambos a partir de suas extremidades mais próximas [...]” (SARQUIS, 2012, p. 162).

Foto 2: Croquis de Monte para o projeto Sede da Secretária de Educação do Estado do Pará - SEDUC

Fonte: Acervo pessoal da família de Milton Monte.

Para Sarquis (2012) a setorização e distribuição das atividades no projeto para a sede da SEDUC definiu uma tipologia em equivalência com o uso de técnicas e materiais locais e contemporâneas, contudo, preservando a racionalidade quanto à construção e ao uso.

Foto 3: Detalhe da fachada em prancha para o projeto da Sede d SEDUC.

Fonte: Acervo pessoal da família de Milton Monte.

Como pode ser visto nas plantas e elevações do projeto da SEDUC, como na foto 3 acima, cedidas pela família do arquiteto Milton Monte, existem várias soluções de projeto que estão em harmonia com as condicionantes bioclimáticas da região. Os edifícios estão elevados do nível do piso o estacionamento, favorecendo um melhor aproveitamento da iluminação natural e ventilação natural, que possibilitou um bom conforto térmico, assim como, foram adotados brises em linha e o concreto armado nas fachadas, a fim de garantir sombreamento aos espaços internos; alvenaria cerâmica nas fachadas, e claro, um amplo beiral plano em concreto armado localizado em todo perímetro da cobertura, está em oito águas e em telha cerâmica (Sarquis, 2012), como pode-se ver em detalhes na foto 4 abaixo.

Foto 4: Detalhe da fachada em prancha para o projeto da Sede d SEDUC

Fonte: Acervo pessoal da família de Milton Monte.

Portanto, com a compreensão da proposta arquitetônica dos arquitetos responsáveis, foi possível averiguar o diálogo entre uma arquitetura com fortes referências modernas, contudo, buscando soluções que atendessem as necessidades bioclimáticas para Amazônia.

Ainda que o projeto para a obra da Sede da SEDUC tenha sido um projeto que contou com a parceria de Monte com outros importantes arquitetos locais, pode-se fazer uma relação de características de referências da arquitetura vernacular do barracão e da arquitetura indígena Waiãpi, qual Monte teve contato em 1976.

Sendo assim, a fim de melhor demonstrar como tais referências podem ser visualizadas na obra da Sede da SEDUC, o quadro 1 abaixo faz uma decomposição arquitetônica baseada no estudo realizado por Perdigão (1997) em que a autora utilizou as categorias da arquitetura bioclimáticas definidas por Villas-Boas (1965) para fazer uma decomposição arquitetônica da residência de veraneio "Onda Amarela" do Arq. Milton Monte e a referência vernacular do Barracão Seringalista, como visto na foto 5.

Foto 5: Decomposição da residência "Onda Amarela" e Habitação Waiãpi.

Soluções Projetuais	CASA Waiãpi	RESIDÊNCIA "Onda Amarela"	FOTOS DA RESIDÊNCIA
Distribuição dos espaços	<p>Espaço coberto na frente da casa</p> <p>Os ambientes internos não apresentam divisórias</p>	<p>Inexistência de divisórias entre a sala de estar/jantar, cozinha e mezanino.</p> <p>Avarandado frontal conjugado ao estar separado por uma porta de 4 folhas constantemente aberta.</p>	
Cobertura	<p>Material acessível</p> <p>Técnica de trançado transferida de geração para geração</p>	<p>Material de demolição (telha francesa)</p> <p>Resgata soluções do homem da região</p> <p>Ático ventilado</p>	
Beiral	<p>Curvo</p> <p>Conseqüência do prolongamento da cobertura inclinação acentuada dimensão condicionada também à disponibilidade de material</p>	<p>Quebrado, conhecido como quebra-sol/quebra-chuva.</p> <p>Combate à insolação, às chuvas e controle da iluminação natural.</p> <p>Localizado nas orientações mais críticas.</p>	
Aberturas	<p>Em todo perímetro da casa</p> <p>Quando não há material suficiente para os beirais longos, a vedação é feita com talas de paxiúba e as aberturas se restringem aos vãos de acesso à casa</p>	<p>Vãos de janelas e portas são vedados com esquadrias móveis, inclusive com bandeiras vazadas.</p> <p>As aberturas fixas são decorrentes de tijolos invertidos, 1/2 vez, uso de peças de madeira espaçadas</p>	
Nível do piso	<p>Suspensão do solo por motivos de segurança e acentuar a sensação de frio (ventos)</p>	<p>Elevado para evitar o contato com o solo úmido</p> <p>Melhoria da ventilação natural</p>	
Apropriação do espaço pelos usuários	<p>A maioria das atividades se dá fora da casa. No interior, refeição e descanso</p>	<p>Espaço de convivência e de maior permanência é o avarandado.</p>	

Fonte: Perdigão, 1997.

Quadro 1: Decomposição da Sede da SEDUC e as referências vernaculares.

Categorias		Habitação Waiãpi	Barracão Seringalista	Sede da SEDUC
1	Distribuição dos espaços	-Espaço coberto na frente da casa; -Os ambientes não apresentam divisória;	-Espaço compartimentado para a família do seringalista e armazenamento de materiais;	-Pavilhões conectados por passarelas com ampla cobertura;
2	Cobertura	-Cobertura de 2 águas com perfil levemente arqueado; -Revestidas com folhas de ubim;	-Cobertura de 2 ou 4 águas, com beiral alinhado à lateral da residência; -Revestidas de palha ou telha cerâmica;	-Cobertura de 8 águas com beiral alongado alinhado à lateral dos pavilhões; -Revestida com telha cerâmica; -Atico ventilado; -Forro em madeira;
3	Beiral	-Beiral ogivado, avançando da cobertura; -Protege do sol, da chuva e controla a iluminação natural;	-Beiral simples localizado nas laterais da residência; -Função protetora das chuvas;	-Beiral alongado em concreto armado; -Protege do sol, da chuva e controla a iluminação natural;
4	Aberturas	-Em todo perímetro da casa; -Quando não há material o suficiente para os beirais longos a vedação é feita com talas de paxiúba e as coberturas se restringem aos vãos de acesso à casa;	-Vãos em janelas e portas, vedados com esquadrias de madeira sempre abertos;	-Esquadrias em madeira em estilo venezianas;
5	Elevação nível do piso	-Suspensão do solo para melhorar a ventilação natural;	-Elevado para evitar contato com o solo úmido;	-Piso elevado em relação ao solo do estacionamento;
6	Utilização dos espaços	-A maioria das atividades acontecem fora da casa. No interior, refeições e descanso.	-Aconteciam atividades domésticas e comerciais dentro da casa.	-Espaço interno destinados às atividades específicas; -Espaços externos destinados às atividades de convivência.

Fonte: Perdigão (1997), adaptado pelas autoras (2024).

Portanto, ainda que posteriormente os arquitetos envolvidos nesse projeto tenham seguido por caminhos nem sempre alinhados entre si quanto ao modo de fazer arquitetura (Meira seguiu adotando uma linha de projeto com forte identidade com as tipologias modernas brasileiras e Monte seguiu com uma postura com forte característica de valorização de uma arquitetura região, apoiada em referências vernaculares da Amazônia), o projeto analisado demonstra como foi possível alinhar um complexo programa de necessidades e construtivo às referências da arquitetura moderna, porém, adequando-as às condicionantes bioclimáticas locais.

UM ESTUDO SOBRE O EDIFÍCIO DA ESCOLA ESTADUAL MÁRIO BARBOSA

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mário Barbosa – EEFM Mário Barbosa, vista na foto 6 abaixo, foi fundada em 06 de maio de 1994, graças à luta da comunidade do bairro da Terra Firme por mais escolas, pois, na época as escolas existentes não supriam a necessidade da população do bairro.

A Escola Mário Barbosa é uma fonte rica para os estudos desenvolvidos pelo LEDH-UFGA sobre a arquitetura institucional de Milton Monte, visto que, é ainda uma das poucas escolas que ainda podemos visualizar e vivenciar as

diversas soluções bioclimáticas adotadas pelo arquiteto. Perdigão (1994) em sua dissertação de mestrado afirmou que a Escola Mário Barbosa foi um campo fértil para Monte utilizar o beiral “Quebra-Sol/Quebra-chuva”.

Foto 6: Fachada da Escola Mário Barbosa.

Fonte: Acervo LEDH, UFPA (2022).

A foto 7 abaixo mostra a configuração espacial da Escola Mário Barbosa, sendo ela do tipo pavilhonar, totalmente térrea, com 12 blocos, dos quais, 5 são destinados para salas aulas, como pode ser visto nas plantas baixas produzidas pelo redesenho dos blocos tipo na figura 18, dois blocos administrativo (sendo que um não faz parte do projeto original de Milton Monte), um bloco de bibliotecas, um bloco de laboratórios de aula, um bloco de banheiro, um auditório aberto e um de refeitório também aberto.

Foto 7: Redesenho da Implantação da Escola Mário Barbosa.

Fonte: Acervo LEDH, UFPA (2018).

Nessa escola encontram-se várias soluções arquitetônicas que demonstram a preocupação de Milton Monte com as condicionantes amazônicas, tais quais, o uso de sistema construtivo misto, onde utilizou-se a madeira, a alvenaria e o concreto armado, o ático ventilado, o forro acompanhando o caimento de telhado e aberturas com bandeira e peitoril vazados, e claro, o uso do beiral "Quebra-sol/Quebra-chuva" como um dos elementos que se destacam na obra da Escola Mário Barbosa, como pode ser vistas na foto 8 a seguir. É importante salientar que o beiral "Quebra-sol/Quebra-chuva" surge como um novo modelo arquitetônico a partir do contato que Milton Monte teve com a habitação Waiãpi e a solução de cobertura proposta.

Foto 8: Detalhes dos elementos arquitetônicos da Escola Mário Barbosa.

Fonte: Acervo LEDH, UFPA (2024).

O quadro 2 abaixo faz uma relação entre o Barracão seringalista e a Habitação Waiãpi com a Escola Mário Barbosa, baseada na sistematização sobre as relações entre o Barracão e a Habitação Waiãpi com a Residência Onda Amarela (1964). Sendo assim, o quadro 6 baseia-se na sistematização produzida por Perdigão (1997) com base nos elementos abordados por Villas-Boas (1985),

com isso, o quadro se dividiu nas categorias: distribuição dos espaços, cobertura, beiral, aberturas, nível do piso e apropriação do espaço pelo usuário.

Quadro 2: Decomposição da Escola Mário Barbosa entre o Barracão e a Habitação Waiãpi.

Categorias		Barracão seringalista	Casa Waiãpi	Escola Mário Barbosa (1994)
1	Distribuição dos espaços	-Espaço compartimentado para a família do seringalista e armazenamento de materiais;	-Espaço coberto na frente da casa; -Os ambientes não apresentam divisória;	-Dividida em pavilhões conectados por passarelas cobertas interligados à uma passarela principal no eixo leste - oeste; -Divisórias em madeira;
2	Cobertura	-Cobertura de 2 ou 4 águas, com beiral alinhado à lateral da residência; -Revestidas de palha ou telha cerâmica;	-Cobertura de 2 águas com perfil levemente arqueado; -Revestidas com folhas de ubim;	-Cobertura de 2 águas com beiral alinhado à lateral dos pavilhões e passarelas; -Revestida com telha cerâmica; -Atico ventilado; -Em alguns pavilhões é visto o forro original em madeira acompanhando a inclinação da cobertura; -A união entre as paredes e a cobertura em alvenaria a singelo para dissipação do calor;
3	Beiral	-Beiral simples localizado nas laterais da residência; -Função protetora das chuvas;	-Beiral ogivado, avançado da cobertura; -Protege do sol, da chuva e controla a iluminação natural;	-Beiral Quebrado conhecido como "Quebra-sol/Quebra-chuva"; -Protege do sol, da chuva e controla a iluminação natural; -Localizados nas orientações onde o sol e as chuvas mais incidem na região; -Localizadas em torno de todas as passarelas;
4	Aberturas	-Vãos em janelas e portas, vedados com esquadrias de madeira sempre abertos;	-Em todo perímetro da casa; -Quando não há material o suficiente para os beirais longos a vedação é feita com talas de paxiúba e as coberturas se restringem aos vãos de acesso à casa;	-Bandeira das janelas vazadas com ripas em madeira em posição espinha de peixe; -Peitoril em alvenaria a singelo vazado; -Portas em madeira;
5	Elevação do nível do piso	-Elevado para evitar contato com o solo úmido;	-Suspenso do solo para melhorar a ventilação natural;	-Piso elevado em relação ao solo;
6	Utilização dos espaços	-Aconteciam atividades domésticas e comerciais dentro da casa.	-A maioria das atividades acontecem fora da casa. No interior, refeições e descanso.	-Espaço interno destinados às aulas e atividades administrativas; -Espaços externos destinados às atividades de convivência.

Fonte: Perdigão (1997), adaptado pelas autoras (2024).

Portanto, a fim de melhor compreensão sobre como as referências do Barracão e da Habitação Waiãpi se relacionam com Escola Mário Barbosa, foi

realizado o esquema ilustrativo abaixo por meio do redesenho da planta baixa de um dos blocos de sala de aula e fotografias da escola, como visto na foto 9 abaixo, demonstrando como as categorias são vistas na escola.

Foto 9: Redesenho da Escola Mário Barbosa.

Fonte: elaborado pela autora (2024).

Com as análises realizadas foi possível constatar que a Escola Mário Barbosa foi, para Milton Monte, um grande laboratório de práticas e adoção de soluções com forte respeito às condições ambientais e cultura da Amazônia, ao traduzir as referências da arquitetura vernacular do Barracão e da habitação Waiãpi, postura tal, que tornou característica da prática arquitetônica de Milton Monte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Milton Monte, arquiteto formado na primeira turma do curso de arquitetura da Universidade Federal do Pará em 1964, é conhecido por sua mistura única de modernidade arquitetônica e elementos vernáculos amazônicos, especialmente o bioclimatismo, sendo reconhecido por focar na importância do conhecimento e dos materiais locais, integrando-os com a inovação arquitetônica.

A abordagem bioclimática e vernácula não se afastou dos princípios modernistas, mas fundiu-os com um foco renovado no local e nas suas características ambientais, estabelecendo uma ligação mais estreita entre os projetos e o estilo de vida habitual dos utilizadores finais.

Monte teve uma grande participação nos projetos educacionais, adaptando restrições institucionais e ambientais aos repertórios vernáculos amazônicos, como no caso do Edifício Sede da SEDUC e a obra da Escola Mário Barbosa. Dessa forma, o pensamento projetual de Monte é bastante apropriado para edificações institucionais educacionais, pois buscou adequar todas as condicionantes institucionais e ambientais a um repertório de referências vernaculares encontradas na Amazônia, onde elas foram reinterpretadas e traduzidas para uma linguagem característica do moderno, de acordo com a necessidade que a atuação profissional do arquiteto demanda.

Portanto, evidencia-se a importância de uma maior disseminação dos conhecimentos e abordagens arquitetônicas de Monte tanto no meio acadêmico quanto entre profissionais da arquitetura. Isso permitirá que arquitetos interessados em desenvolver uma arquitetura conectada ao contexto local possam se familiarizar com suas obras, soluções e pensamentos. A ênfase está nas questões que exigem uma atenção especial do arquiteto às especificidades regionais, destacando a elegância e sensibilidade na abordagem dos projetos, através de soluções que harmonizam com o modo de vida e a cultura dos habitantes da Amazônia.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente à Universidade Federal do Pará – UFPA, por proporcionar diversas possibilidades de inserção à pesquisa científica, através dos mais variados programas de pesquisas, e que resiste aos diversos ataques à produção de conhecimento científico produzido dentro das universidades brasileiras.

Nesse sentido, agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, no qual as autoras estão vinculadas. Em especial, agradecemos ao Laboratório Espaço e Desenvolvimento Humano – LEDH, coordenado pela Profa. Dra. Ana Klaudia Perdigão, a quem dedicamos especial agradecimento pelas orientações e disposição em compartilhar seu conhecimento através do aprendizado sobre a arquitetura e como ela vai além do objeto construído.

Por fim, agradecemos à oportunidade de fazer parte da equipe do LEDH-UFPA que investe incansavelmente na produção de conhecimento para adoção de traços culturais através da prática arquitetônica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRAES, H. F. S.; PERDIGÃO, A. K. A. V. **Soluções projetuais do Arquiteto Milton Monte para Amazônia no contexto da sustentabilidade**. REVISTA CIENTÍFICA ANAP BRASIL, v. 3, p. 29-40, 2020

BARKI, J. Aprendizado do fazer. In: OLIVEIRA, B. S; et all (Org). **Leituras em teoria da arquitetura**. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, 2009.

CHAVES, C. Arquitetura moderna e Estado na capital do Pará: contribuições para a construção do campo historiográfico. In: Tostes, J. A. (Org.). **Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo na Amazônia**. 1. ed. v. 1. Macapá: UNIFAP, 2019. p. 133-156.

DEL RIO, V. Projeto de Arquitetura: entre criatividade e método. In: DEL RIO, V. (Org). **Arquitetura: pesquisa e projeto**. São Paulo: ProEditores; Rio de Janeiro: FAU/UFRJ, 1998.

FRAMPTON, Kenneth. Por um Regionalismo crítico: seis pontos por uma arquitetura de resistência. In: **FOSTER, Hal (Ed.)**. The anti-aesthetic: essays on Postmodern culture. Seattle: Bay Press, 1983. p. 16-30.

MALARD, M. L. **As Aparências em Arquitetura**. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2006

MIRANDA, C. S.; CARVALHO, R. M.; TUTYIA, D. R. **Uma formação em curso: esboços da graduação em arquitetura e urbanismo da UFPA**.

Belém: UFPA, 2015. Disponível em:
<https://fauufpa.files.wordpress.com/2015/07/uma-formac3a7c3a3o-em-curso.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2024.

MONTE, J. M. P. **Estudos e contribuições sobre modelos de projetos e edificações na Amazônia Equatorial**. 1986. 61f. Monografia (Especialização em Arquitetura nos Trópicos) - Universidade Federal do Pará, Belém, 1986.

NORBERG-SCHULZ, Christian. O Fenomeno do lugar. In: NESBITT, Kate. **Uma nova agenda para a arquitetura**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

OLIVEIRA, Rogério de Castro. Construção, Proposição: o projeto como campo de investigação epistemológica. In: CANEZ, A.P; SILVA, C.A. **Composição, partido e programa: uma revisão crítica de conceitos em mutação**. Porto Alegre: [?], 2015.

PERDIGÃO, A. K. A. V. Princípios bioclimáticos consolidados num modelo de arquitetura em Belém (PA). In: **ENCONTRO NACIONAL SOBRE EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS**, 1997, Canela. Anais [...]. Canela, 1997. p.197-202.

PERDIGAO, A. K. A. V.; OLIVEIRA, L. F.; LADEIA, D. C. S.. **MILTON MONTE. SUA ARQUITETURA DO BARRACÃO: análise da Residência Onda Amarela, Ilha do Mosqueiro (PA)**. In: **III Seminário de Arquitetura Moderna na Amazônia**, 2018, Belém. III SAMA, 2018.

PERDIGAO, A. K. A. V.; OLIVEIRA, L. F.; MENEZES, T. D.S. **O MODO DE HABITAR AMAZÔNICO: Os conflitos espaciais entre a produção informal e a produção formal de moradia na Vila da Barca, Belém, Pará, Brasil**. In: **IV CIHEL – Congresso Internacional da Habitação no Espaço Lusófono**, 2017, Covilhã, Portugal: Universidade Beira Interior. IV CIHEL, 2017.

PERDIGÃO, A.K. A.V. & BRUNA, G.C. **Representações Espaciais na concepção arquitetônica**. São Paulo: Anais do IV Projetar, 2009.

PERDIGÃO, A.K. **Considerações sobre o tipo e seu uso em projetos de arquitetura.** In: Vitruvius, 2009

PERDIGÃO, Ana Klaudia de Almeida Viana. **Beiral quebra-sol/quebra-chuva: um estudo comparativo da resposta térmica no ambiente construído em zonas equatoriais úmidas,** 1994. Dissertação de Mestrado – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.

SARQUIS, Giovanni B. **Diálogos contemporâneos na arquitetura belenense (1979-2007).** Orientador: Prof. Dr. Candido Malta Campos Neto. 2012. Tese (Doutorado) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo/SP, 2012.

SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO (BELÉM - PA). ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MÁRIO BARBOSA. INEP: 15140711. **PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO,** BELÉM - PA, 2023.

SILVA, Elvan. **Matéria, Idéia e forma.** Uma definição de Arquitetura. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1994. VILLAS-BOAS, M. Significado da arquitetura nos trópicos: um enfoque bioclimático. In: **I seminário nacional de arquitetura nos trópicos.** Recife, Editora Massangana, 1985, p. 35-57.